

APLICAÇÃO DA RADIOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA OTITE MÉDIA CRÔNICA EM CÃES BRAQUICEFÁLICOS: BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES*

Júlia Siccardi Menezes

* Trabalho aprovado pela Comissão Científica.

RESUMO: A otite média crônica é uma condição frequentemente observada em cães braquicefálicos, cuja conformação craniofacial favorece a disfunção da tuba auditiva, o acúmulo de secreções e a predisposição de processos inflamatórios persistentes. O diagnóstico precoce e correto é fundamental para evitar complicações e garantir melhor qualidade de vida aos pacientes. Entre os exames complementares disponíveis, a radiografia se destaca como ferramenta acessível e de baixo custo, ainda que apresente limitações em comparação à tomografia computadorizada e à ressonância magnética. O presente trabalho, baseado em revisão bibliográfica, teve como objetivo analisar as evidências científicas acerca do uso da radiografia no diagnóstico de otite média crônica em cães braquicefálicos, destacando suas vantagens, restrições técnicas e aplicabilidade clínica. A análise dos estudos demonstra que, embora menos detalhada na avaliação de tecidos moles, a radiografia permite identificar alterações características na bula timpânica, como espessamento ósseo, opacidade aumentada e presença de líquido ou material purulento. O correto posicionamento radiográfico é essencial para obtenção de imagens diagnósticas confiáveis, especialmente em cães braquicefálicos, nos quais a anatomia craniana impõe desafios adicionais. Apesar de não substituir métodos de imagem mais avançados, como a tomografia, a radiografia representa uma alternativa viável para a prática clínica veterinária, especialmente em contextos de restrição financeira ou limitação de acesso a equipamentos sofisticados. Conclui-se que o uso criterioso da radiografia, associado à otoscopia, exames laboratoriais e avaliação clínica, contribui de forma significativa para o diagnóstico e acompanhamento terapêutico da otite média crônica em cães braquicefálicos, melhorando o prognóstico e favorecendo o bem-estar animal.

Palavras-chave: braquicefálicos; diagnóstico por imagem; otite média crônica; radiografia; cães.

Application of radiography in the diagnosis of chronic otitis media in brachycephalic dogs:

benefits and limitations – **ABSTRACT:** Chronic otitis media is a condition frequently observed in brachycephalic dogs, whose craniofacial conformation predisposes them to auditory tube dysfunction, secretion accumulation, and persistent inflammatory processes. Early and accurate diagnosis is essential to prevent complications and ensure better quality of life. Among the available complementary exams, radiography stands out as an accessible and low-cost tool, although it presents limitations compared to computed tomography and magnetic resonance imaging. This study, based on a literature review, aimed to analyze scientific evidence regarding the use of radiography in the diagnosis of chronic otitis media in brachycephalic dogs, highlighting its advantages, technical restrictions, and clinical applicability. The analysis of studies shows that, although less detailed in the evaluation of soft tissues, radiography allows the identification of characteristic changes in the tympanic bulla, such as bone thickening, increased opacity, and the presence of fluid or purulent material. Correct radiographic positioning is essential for obtaining reliable diagnostic images, especially in brachycephalic dogs, whose cranial anatomy imposes additional challenges. Although it does not replace more advanced imaging methods, radiography represents a viable alternative for veterinary clinical practice, particularly in contexts of financial restriction or limited access to sophisticated equipment. It is concluded that the judicious use of radiography, associated with otoscopy, laboratory tests, and clinical evaluation, significantly contributes to the diagnosis and therapeutic monitoring of chronic otitis media in brachycephalic dogs, improving prognosis and promoting animal welfare.

Keywords: brachycephalic; diagnostic imaging; chronic otitis media; radiography; dogs.

Como citar:

MENEZES, J. S. Aplicação da radiografia no diagnóstico da otite média crônica em cães braquicefálicos: benefícios e limitações. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16943026